

Comptabilisation de la biomasse pour les plans de gestion durable des forêts

Francesca Giannetti, UNIFI

Quantifier le CO₂ stocké dans les forêts est crucial pour soutenir la stratégie forestière de l'Union européenne à l'horizon 2030, qui constitue un élément clé du Pacte vert pour l'Europe visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 (Commission européenne 2019 ; Commission européenne 2021). Dans ce contexte, l'évaluation de la biomasse forestière, ou de la quantité de matière végétale absorbant le carbone, est essentielle pour comprendre la quantité de carbone que les forêts peuvent stocker (Ruiz-Peinado et al. 2017 ; Peñuelas et Sardans 2021 ; Martes et Köhl 2022).

Dans les régions méditerranéennes, les forêts perdent leur capacité à stocker le carbone en raison du changement climatique (étés plus chauds et plus secs, précipitations irrégulières et hausse des températures) et de la fréquence accrue des événements extrêmes comme les incendies de forêt ou les tempêtes (Peñuelas et Sardans 2021 ; Mauri A., Girardello M., Strona G., Beck P. S. A., Forzieri G., Caudullo G. 2022). Par exemple, le changement climatique a réduit la capacité de stockage du carbone des forêts non gérées en Espagne, principalement en raison de la diminution de la ressource en eau (Vayreda et al. 2012). Il est donc important de disposer d'estimations précises de la biomasse forestière et des flux de carbone à l'échelle nationale afin de soutenir des pratiques de gestion forestière durable qui peuvent contribuer à maintenir le stockage du carbone.

Au niveau européen, il existe plusieurs cartes qui estiment la biomasse forestière (Avitabile et Camia 2018), comme celles de Thurner et al. (2014), Gallaun et al. (2010), Kindermann et al. (2008), Barredo et al. (2012), et d'autres. Cependant, ces cartes présentent souvent un niveau d'erreur élevé, allant de 29 % à 40 %, et le Joint Research Center (JRC) les a considérées comme peu fiables.

En 2020, le JRC a développé une nouvelle carte de la biomasse forestière, JRC-BIO, qui est basée sur les données de l'Inventaire forestier national (IFN) et a une plus grande précision (Santoro et al. 2021). L'Agence spatiale européenne (ESA) a également créé des cartes mondiales montrant la biomasse aérienne pour les années 2010, 2017 et 2018 à l'aide de données satellitaires (Santoro et al. 2021).

Les cartes mondiales ou continentales ne sont souvent pas assez détaillées pour fournir des estimations précises à l'échelle nationale. C'est pourquoi les pays s'appuient généralement sur les données de l'IFN pour estimer les flux de CO₂. Si ces données sont utiles pour les stratégies à grande échelle, elles n'offrent pas le niveau de détail nécessaire à la gestion des forêts à plus petite échelle (D'amico et al. 2021 ; Giannetti et al. 2022).

Pour obtenir des estimations plus précises et détaillées des variables forestières, les inventaires forestiers améliorés (IFA) combinent les données de l'IFN avec des données de télédétection (White et al., 2017). Cette méthode permet d'obtenir des estimations plus précises de variables forestières telles que le volume de bois sur pied, l'accroissement annuel du volume et la biomasse. Les données de l'IFA sont utiles pour analyser les forêts à différentes échelles, du national au local, et peuvent appuyer les décisions de gestion forestière grâce aux systèmes d'information forestière (SIF) et aux systèmes d'aide à la décision (DSS).

La principale différence entre les cartes mondiales et les cartes IFA réside dans leur résolution spatiale. Les cartes créées à l'aide des IFA ont une résolution beaucoup plus fine (moins de 30 mètres), ce qui les rend plus adaptées à une gestion forestière détaillée.

Dans le cadre du projet GO-SURF, qui visait à développer un système d'aide à la décision (DSS) pour la gestion forestière, une carte de biomasse de 23 x 23 mètres a été créée à l'échelle régionale grâce à une approche de modélisation. Cette carte a été conçue pour améliorer la prise de décision en matière de gestion forestière en offrant aux parties prenantes un accès facile à des données spatialement explicites. En intégrant cette carte à la plateforme DSS GO-SURF (go-surf.app), les utilisateurs peuvent interroger et visualiser les informations sur la biomasse de la zone forestière. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées, fondées sur des données, concernant les pratiques de gestion forestière, le stockage du carbone et les efforts de durabilité. L'utilisation de cette carte au sein du DSS permet aux gestionnaires forestiers, aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes de prendre de meilleures décisions basées sur des données de biomasse précises et à haute résolution, favorisant ainsi la gestion durable des forêts et contribuant aux efforts d'atténuation du changement climatique. Le système d'aide à la décision garantit l'accès aux informations forestières pertinentes, permettant une gestion efficace et efficiente des ressources forestières.

Approche surfacique pour l'estimation du volume de bois sur pied

L'approche surfacique est une méthode courante pour estimer les caractéristiques des peuplements forestiers, comme le volume de bois sur pied, en intégrant des données LiDAR/satellite à des mesures sur placettes. Cette technique exploite les avantages des deux sources de données : la large couverture spatiale et les variables prédictives obtenues par télédétection, combinées aux informations précises et détaillées fournies par les placettes. L'approche surfacique permet de réduire le nombre de placettes nécessaires aux relevés.

Collecte de données sur les parcelles de terrain : Inventaire forestier national 2015

Le Corpo Forestale dello Stato (CFS), en collaboration avec le Conseil pour la recherche agricole et l'analyse de l'économie agricole (CREA) du Ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières, offre un accès gratuit en ligne aux données brutes de l'Inventaire forestier national et des réservoirs de carbone forestiers (INFC 2005), le deuxième inventaire forestier national italien. Ces données, ainsi que les métadonnées associées, sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.inventarioforestale.org/>.

Après inscription, les données INFC 2005 concernant les mesures de parcelles en Toscane et dans les régions voisines (Ligurie, Émilie-Romagne, Ombrie, Latium) (Figure 2) ont été téléchargées par l'Université de Florence et traitées à l'aide de codes R-CRAN personnalisés afin d'en déduire des variables d'inventaire telles que le stock de bois, la biomasse et la surface terrière. Pour le calcul du stock de bois (m³/ha) et de la biomasse (kg/ha), les équations de l'inventaire forestier national (Tabacchi et al., 2011) ont été utilisées.

Le stock de bois (m³/ha) et la biomasse (kg/ha) de chaque arbre ont été estimés à l'aide de modèles allométriques spécifiques à l'espèce développés dans le cadre de l'INFC, qui utilisent le diamètre de l'arbre à 1,30 mètre et la hauteur totale de l'arbre comme variables indépendantes (Tabacchi et al., 2011). Le stock de bois et la biomasse par hectare pour chaque parcelle ont été estimés en agrégeant le volume de tous les arbres mesurés dans la parcelle (Figure 1). L'incertitude dans les prédictions des 8 modèles allométriques pour l'estimation des variables d'inventaire dans les parcelles pour les opérations de cartographie ultérieures est considérée comme négligeable et est ignorée (McRoberts et al., 2016a, b).

Figure 1. Placettes de l'Inventaire forestier national dans la région de Toscane

Extraction de variables prédictives à partir de Sentinel-2, modèle numérique terrestre, et des données climatiques

Différentes variables prédictives ont été extraites des données de télédétection, notamment les valeurs de bande spectrale, les indices de végétation issus des images satellite Sentinel-2, ainsi que les données climatiques et orographiques.

Modélisation statistique

Les données des parcelles de terrain ont ensuite été reliées aux variables prédictives extraites à l'aide de modèles de régression ou d'algorithmes d'apprentissage automatique. Au sein du groupe opérationnel GO-SURF, des techniques d'apprentissage automatique de type « forêt aléatoire » ont été utilisées pour modéliser des relations complexes. Ces modèles ont été appliqués pour prédire le volume du matériel sur pied sur l'ensemble de la zone d'étude, avec une résolution spatiale de 23 m x 23 m.

Figure 2. Carte du volume de matière sur pied, résolution 23x23 m (m3/ha) dans le système d'aide à la décision GO-SURF

Cartographie du volume de bois sur pied

Après avoir calibré le modèle, celui-ci a été appliqué à l'ensemble de données de variables prédictives afin de produire des cartes spatialement explicites du volume de bois sur pied (figure 2). Ces cartes fournissent des estimations continues du volume de bois sur pied sur l'ensemble de la zone forestière étudiée.

Cartographie de la biomasse

La carte biomasse a été obtenue à l'aide de la procédure optimisée développée par Giannetti et al. (2022), qui repose sur l'identification du meilleur ensemble de variables indépendantes et de paramètres pour le modèle prédictif du volume de matériel sur pied (Figure 2), puis sur la

transformation du volume de matériel sur pied en biomasse à l'aide de coefficients spécifiques aux espèces d'arbres (Figure 3). Plus précisément, pour convertir le volume de matériel sur pied (GSV) en biomasse, deux informations clés sont nécessaires : (i) la répartition spatiale des types de forêts, et (ii) les facteurs d'expansion de la biomasse (BEFs) et les densités de base du bois (WBDs) spécifiques à chaque type de forêt.

Comme il n'existe pas de carte exhaustive des types de forêts pour l'ensemble du territoire national toscan, nous avons choisi d'utiliser le jeu de données CORINE Land Cover (CLC) au niveau IV (Tableau 1), pour lequel, sur la base de Federici et al. (2008), nous calculons les BEF et les WBD.

Corine Land Cover IV Types de forêts Systèmes de nomenclature	BEF (Volume de biomasse aérienne / Volume de matériel végétal)	WBD (Poids sec t / Volume frais de la biomasse aérienne m ³)
3.1.1.1. Forêt dominée par le chêne vert et/ou le chêne-liège	1.45	0.72
3.1.1.2. Forêt dominée par des chênes à feuilles caduques (chêne turc, chêne pubescent, chêne farnetto et/ou chêne anglais)	1.39	0.65
3.1.1.3. Forêts mixtes avec une prédominance de feuillus mésophiles et mésothermophiles (érable, frêne)	1.28	0.66
3.1.1.4. Forêts de châtaigniers	1.33	0.49
3.1.1.5. Forêts de hêtres	1.36	0.61
3.1.1.6. Forêts dominées par des espèces hygrophiles (forêts avec une prédominance de saules, de peupliers et/ou d'aulnes, etc.)	1.39	0.41
3.1.2.1. Forêts dominées par des pins méditerranéens (pin sylvestre, pin maritime) et des cyprès.	1.53	0.53
3.1.2.2. Forêts dominées par des pins de montagne et des pins méditerranéens (pin noir et mélèze, pin sylvestre, pin de Bosnie)	1.33	0.47
3.1.2.3. Forêts dominées par le sapin blanc et/ou l'épicéa	1.34	0.38
3.1.2.5. Forêts dominées par le mélèze et/ou le pin sylvestre	1.37	0.43
3.1.3.1. Forêts mixtes avec prédominance de feuillus	1.53	0.53
3.1.3.2. Forêts mixtes avec une prédominance de conifères	1.37	0.43

Ce tableau présente les types de forêts, leurs facteurs d'expansion de la biomasse (BEF) et les densités de bois de base (WBD) utilisés pour les calculs de biomasse.

La carte de la biomasse forestière de bout en bout a été obtenue par GSV d'après Federici et al. (Federici et al. 2008) /// Wall-to-Wall Forest Biomass Map was obtained by the GSV following Federici et al (Federici et al. 2008)

$$\text{BIO} = \text{GSV} \cdot \text{BEF} \cdot \text{WBD}$$

où GSV est la valeur en pixels du volume de matériel sur pied ($\text{m}^3/\text{ha}-1$), FEB est le facteur d'expansion de la biomasse de chaque type de forêt CLC et DBC est la densité de bois de chaque type de forêt CLC. /// where GSV is the pixel value of growing stock volume ($\text{m}^3 \text{ha}^{-1}$), BEF is the biomass expansion factor of each CLC forest type, and WBD is the wood basic density of each CLC forest type.

La carte de biomasse obtenue comporte des pixels de $23 \text{ m} \times 23 \text{ m}$, indiquant la biomasse forestière en $\text{t}/\text{ha}-1$ (Figure 3). /// The obtained biomass map has pixels of $23 \text{ m} \times 23 \text{ m}$ reporting the forest biomass in t ha^{-1} Figure 3.

Figure 3 – Carte de biomasse 23x23 m (t/ha) de la plateforme DSS du projet GO-SURF

Conclusion et discussion

En conclusion, la carte de biomasse de 23×23 mètres élaborée dans le cadre du projet GO-SURF représente une avancée significative dans la gestion forestière à l'échelle régionale. Grâce à une approche de modélisation, cette carte haute résolution fournit des données précieuses et spatialement explicites sur la répartition de la biomasse dans les zones forestières. Son intégration au système d'aide à la décision (DSS) GO-SURF améliore la capacité des parties prenantes à accéder aux données forestières et à les analyser efficacement. Cela permet une prise de décision plus éclairée concernant les stratégies de gestion forestière, les efforts de séquestration du carbone et la durabilité globale. L'intégration de la carte à la plateforme DSS permet aux gestionnaires forestiers,

aux décideurs politiques et aux autres parties prenantes d'interagir avec les données de manière conviviale, favorisant ainsi la prise de décisions fondées sur des données probantes qui contribuent à des pratiques forestières durables et à l'atténuation du changement climatique. De plus, la haute résolution spatiale de la carte permet aux utilisateurs de prendre des décisions plus précises à l'échelle locale, en tenant compte de la variabilité des différents types et conditions forestières. Dans l'ensemble, cette carte de la biomasse constitue un outil puissant pour améliorer les pratiques de gestion forestière, favoriser des décisions plus éclairées et soutenir la durabilité à long terme des écosystèmes forestiers, tout en contribuant à des objectifs environnementaux plus larges tels que la neutralité carbone et la conservation de la biodiversité.

References

- Avitabile V, Camia A (2018) An assessment of forest biomass maps in Europe using harmonized national statistics and inventory plots. *For Ecol Manage* 409:489–498. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.11.047>
- Barredo JI, San Miguel J, Caudullo G, Busetto L (2012) A European map of living biomass and carbon stock. Executive report. 12. <https://doi.org/10.2788/780>
- Commission European (2019) COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal COM/2019/640 final
- D'amico G, Vangi E, Francini S, et al (2021) Are we ready for a national forest information system? State of the art of forest maps and airborne laser scanning data availability in Italy. *IForest* 14:144–154. <https://doi.org/10.3832/ifor3648-014>
- European Commission (2021) New EU Forest Strategy for 2030. *Eur Comm* 5–24
- Federici S, Vitullo M, Tulipano S, et al (2008) An approach to estimate carbon stocks change in forest carbon pools under the UNFCCC: The Italian case. *IForest* 1:86–95. <https://doi.org/10.3832/ifor0457-0010086>
- Gallaun H, Zanchi G, Nabuurs GJ, et al (2010) EU-wide maps of growing stock and above-ground biomass in forests based on remote sensing and field measurements. *For Ecol Manage* 260:252–261. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.10.011>
- Giannetti F, Chirici G, Vangi E, et al (2022) Wall-to-Wall Mapping of Forest Biomass and Wood Volume Increment in Italy. I:
- Kindermann GE, McCallum I, Fritz S, Obersteiner M (2008) A global forest growing stock, biomass and carbon map based on FAO statistics. *Silva Fenn* 42:387–396. <https://doi.org/10.14214/sf.244>
- Martes L, Köhl M (2022) Improving the Contribution of Forests to Carbon Neutrality under Different Policies—A Case Study from the Hamburg Metropolitan Area. *Sustain* 14:. <https://doi.org/10.3390/su14042088>
- Mauri A., Girardello M., Strona G., Beck P. S. A., Forzieri G., Caudullo G. MF& CA (2022) EU-Trees4F, a dataset on the future distribution of European tree species.
- Peñuelas J, Sardans J (2021) Global change and forest disturbances in the mediterranean basin: Breakthroughs, knowledge gaps, and recommendations. *Forests* 12:1–27. <https://doi.org/10.3390/f12050603>

- Ruiz-Peinado R, Bravo-Oviedo A, López-Senespleda E, et al (2017) Forest management and carbon sequestration in the Mediterranean region: A review. For Syst 26:1–25. <https://doi.org/10.5424/fs/2017262-11205>
- Santoro M, Cartus O, Carvalhais N, et al (2021) The global forest above-ground biomass pool for 2010 estimated from high-resolution satellite observations. Earth Syst Sci Data 13:3927–3950. <https://doi.org/10.5194/essd-13-3927-2021>
- Thurner M, Beer C, Santoro M, et al (2014) Carbon stock and density of northern boreal and temperate forests. Glob Ecol Biogeogr 23:297–310. <https://doi.org/10.1111/geb.12125>
- Vayreda J, Martinez-Vilalta J, Gracia M, Retana J (2012) Recent climate changes interact with stand structure and management to determine changes in tree carbon stocks in Spanish forests. Glob Chang Biol 18:1028–1041. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02606.x>
- White JC, Tompalski P, Vastaranta M, et al (2017) A model development and application guide for generating an enhanced forest inventory using airborne laser scanning data and an area-based approach

Further information

[Information from Operational's Group database](#)

Contacts

francesca.giannetti@unifi.it

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

